

Makalah Ilmiah Populer

**EFEKTIVITAS ASAM SITRAT SEBAGAI CAPPING AGENT DALAM
MENGURANGI AGLOMERASI PADA KOMPOSIT BENTONIT-
MAGNETIT**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

12 November 2025 – 5 Januari 2026

Disusun Oleh :
Vega Adliyah Putri Zuhdi/ Teknokimia Nuklir / 012200039

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**EFEKTIVITAS ASAM SITRAT SEBAGAI CAPPING AGENT DALAM
MENGURANGI AGLOMERASI PADA KOMPOSIT BENTONIT-MAGNETIT**

Yogyakarta, 8 Januari 2026

Disusun oleh

Vega Adliyah Putri Zuhdi/ Teknokimia Nuklir / 012200039

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu

Dr. Deni Swantomo, M.Eng
NIP. 198201042006041002

EFEKTIVITAS ASAM SITRAT SEBAGAI CAPPING AGENT DALAM MENGURANGI AGLOMERASI PADA KOMPOSIT BENTONIT-MAGNETIT

EFFECTIVENESS OF CITRIC ACID AS A CAPPING AGENT IN REDUCING AGGLOMERATION IN BENTONITE-MAGNETITE COMPOSITES

Vega Adliyah Putri Zuhdi^{1*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: vega.adliyah@polteknuklir.ac.id

ABSTRAK

EFEKTIVITAS ASAM SITRAT SEBAGAI CAPPING AGENT DALAM MENGURANGI AGLOMERASI PADA KOMPOSIT BENTONIT-MAGNETIT. Komposit bentonit–magnetit merupakan material yang berpotensi tinggi sebagai adsorben untuk pengolahan limbah lingkungan dan limbah cair radioaktif. Namun, kinerja material ini seringkali terhambat oleh terjadinya aglomerasi partikel selama proses sintesis kopresipitasi, yang menyebabkan penurunan luas permukaan efektif dan berkurangnya jumlah situs aktif adsorpsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas asam sitrat sebagai capping agent berbasis karboksilat dalam mengendalikan aglomerasi dan meningkatkan dispersi partikel pada komposit bentonit–magnetit yang disintesis menggunakan pereaksi NaOH. Sintesis dilakukan pada variasi perbandingan massa 30:70 (BM37), 50:50 (BM55), dan 70:30 (BM73), kemudian karakterisasi dilakukan menggunakan X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS), dan Particle Size Analysis (PSA). Hasil XRD menunjukkan bahwa fasa magnetit (Fe_3O_4) dengan struktur inverse spinel berhasil terbentuk, dengan ukuran kristalit berkisar 6,6–14,1 nm, yang mengindikasikan bahwa keberadaan ion sitrat mampu menekan pertumbuhan kristal melalui mekanisme stabilisasi sterik dan elektrostatik. Citra SEM memperlihatkan partikel magnetit berbentuk sferis yang terdistribusi pada permukaan bentonit, di mana peningkatan fraksi magnetit menghasilkan lapisan pelapisan yang lebih padat pada matriks lempung. Hasil PSA menunjukkan bahwa sampel BM37 dan BM73 memiliki ukuran agregat yang halus dengan diameter rata-rata 8,68–8,86 μm . Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asam sitrat efektif dalam menekan aglomerasi dan meningkatkan dispersi partikel pada komposit bentonit–magnetit, sehingga meningkatkan karakteristik morfologi material dan potensinya untuk aplikasi adsorpsi pada proses remediasi lingkungan.

Kata kunci: bentonit, magnetit, asam sitrat, adsorpsi, komposit, agen pelindung

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF CITRIC ACID AS A CAPPING AGENT IN REDUCING AGGLOMERATION IN BENTONITE-MAGNETITE COMPOSITES. Bentonite–magnetite composites have attracted increasing attention as promising adsorbent materials for environmental and radioactive wastewater treatment. However, their practical performance is frequently limited by severe particle agglomeration during co-precipitation synthesis, which reduces the effective surface area and restricts the availability of active adsorption sites. This study investigates the effectiveness of citric acid as a carboxylate-based capping agent in controlling agglomeration and improving particle dispersion in bentonite–magnetite composites synthesized via a NaOH co-precipitation route. Composites with mass ratios of 30:70 (BM37), 50:50 (BM55), and 70:30 (BM73) were prepared and characterized using X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS), and Particle Size Analysis (PSA). XRD results confirmed the successful formation of the inverse spinel magnetite phase (Fe_3O_4), with crystallite sizes in the range of 6.6–14.1 nm, indicating that citrate ions effectively limited crystal growth through steric and electrostatic stabilization. SEM observations revealed spherical magnetite nanoparticles distributed on the bentonite surface, where higher magnetite loading produced denser coating and reduced exposed clay lamellae. PSA data showed that the BM37 and BM73 samples exhibited finer aggregate structures, with mean particle sizes of 8.68–8.86 μm , representing a reduction compared to composites synthesized in previous KOH–ascorbic acid systems (~10–11 μm). These findings demonstrate that citric acid improves dispersion and suppresses excessive agglomeration in bentonite–magnetite composites, thereby enhancing their structural characteristics and potential applicability for adsorption-based remediation processes.

Keywords: bentonite, magnetite, citric acid, adsorption, composite, capping agent.

PENDAHULUAN

Logam Tanah Jarang (LTJ) memiliki peran strategis dalam berbagai aplikasi teknologi modern, mulai dari katalis, perangkat elektronik, baterai, hingga material magnetik dan energi terbarukan. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya LTJ yang cukup besar, khususnya di wilayah Bangka Belitung (termasuk Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep) yang umumnya berasal dari hasil samping penambangan timah [1,2]. Secara geologis, mineral pembawa LTJ utama dalam konteks tersebut adalah mineral-monasit (monazite) dan xenotime yang terkait dengan bijih *cassiterite* (timah) dan residu proses penambangan timah di Bangka-Belitung [3].

Namun demikian, tantangan utama dalam pemanfaatan LTJ di Indonesia adalah proses pemurnian atau pemisahan LTJ dari mineral pengotor dan dari unsur radioaktif seperti thorium (Th) dan uranium (U) yang terkandung dalam mineral-monasit dan residu penambangan timah [4]. Metode tradisional pemisahan Th dan U dari monasit meliputi pelarutan asam, presipitasi, maupun ekstraksi pelarut (solvent extraction) atau resin terimpregnasi (SIR) [5,6]. Namun, pemisahan belum selalu optimal untuk menghasilkan LTJ dengan kemurnian tinggi bebas radioaktif.

Dalam konteks ini, metode adsorpsi muncul sebagai salah satu strategi yang banyak digunakan untuk memisahkan pengotor radioaktif (Th, U) dari larutan atau residu setelah pelarutan. Adsorben berbasis komposit menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan karena mereka memungkinkan kombinasi keunggulan seperti kapasitas adsorpsi tinggi, pemisahan yang mudah, dan potensi regenerasi [7].

Salah satu komposit yang potensial adalah bentonit-magnetit. Bentonit memiliki luas permukaan yang besar dan kapasitas tukar kation yang tinggi (menjadikannya kandidat bagus sebagai adsorben), sedangkan magnetit (Fe_3O_4) memberikan manfaat tambahan berupa sifat magnetik yang memungkinkan pemisahan fisik adsorben setelah adsorpsi, yakni dengan medan magnet eksternal, sehingga mempercepat proses pemisahan padat-cair dan memudahkan regenerasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa komposit bentonit-magnetit mampu digunakan untuk mengadsorpsi ion logam berat secara efisien [8,9].

Dalam proses sintesis adsorben komposit tersebut, penggunaan *capping agent* seperti asam sitrat sangat penting untuk mencegah aglomerasi partikel magnetit, mengontrol ukuran partikel dan morfologi, serta meningkatkan stabilitas dan luas permukaan spesifik dari partikel magnetik. Sebagai contoh, nanopartikel Fe_3O_4 yang dicapping dengan asam sitrat menunjukkan kestabilan kolom yang jauh lebih baik dan distribusi ukuran yang lebih seragam dibandingkan yang tidak dicapping [10,11].

Namun hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengombinasikan komposit bentonit-magnetit yang diberi agen pelindung (*capping agent*) dengan asam sitrat untuk aplikasi pemurnian LTJ dari mineral monasit atau residu tambang timah di Indonesia, terutama yang menitik-beratkan pada pemisahan radioaktif sekaligus pemulihan LTJ. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi gap tersebut: menghasilkan material adsorben berbasis komposit bentonit-magnetit yang dikontrol morfologinya dengan *capping agent* asam sitrat, dan kemudian mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung proses pemisahan LTJ dari pengotor radioaktif (Th, U). Material yang dihasilkan diharapkan lebih efektif dalam mendukung proses pemisahan LTJ secara aman dan efisien, serta mendukung pemanfaatan sumber daya LTJ nasional.

METODOLOGI

Bahan dan Alat

Penelitian ini menggunakan bahan seperti Bentonit sebagai material dasar, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dan $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ sebagai sumber ion besi atau prekursor besi untuk pembentukan magnetit, Asam Sitrat 0,01 M yang berfungsi sebagai agen pengompleks (*capping agent*), NaOH 2 M sebagai pengatur pH dalam proses presipitasi, serta aquades dan etanol sebagai pelarut dan media pencucian sampel. Sedangkan peralatan yang digunakan meliputi kertas pH untuk memantau tingkat keasaman larutan, *magnetic stirrer* untuk proses pengadukan dan homogenisasi, timbangan digital, *hotplate* sebagai pemanas, oven untuk pengeringan sampel, *mortar* dan *pestle* untuk penghalusan bentonit, dan peralatan gelas laboratorium. Untuk uji karakterisasi digunakan instrumen seperti *X-Ray Diffraction* (XRD) untuk mengidentifikasi struktur kristal, *Scanning Electron Microscope* (SEM) untuk mengamati morfologi permukaan, dan *X-Ray Fluorescence* (XRF) untuk menentukan komposisi unsur dalam sampel.

Preparasi Sampel

Sampel bentonit yang digunakan terlebih dahulu dikeringkan untuk menghilangkan kadar air. Setelah itu, sampel digerus menggunakan mortar hingga halus dan diayak untuk memperoleh distribusi ukuran partikel yang seragam. Bentonit kering ini kemudian disimpan dalam wadah tertutup rapat untuk menghindari penyerapan kelembapan dari udara sebelum digunakan dalam proses sintesis.

Proses Sintesis Komposit Bentonit-Magnetit

Sintesis komposit bentonit–magnetit dilakukan dengan metode kopresipitasi [8]. Bentonit yang telah dipersiapkan dilarutkan ke dalam aquades dan diaduk menggunakan magnetic stirrer hingga terbentuk suspensi homogen. Larutan prekursor magnetit disiapkan dengan melarutkan senyawa Fe^{3+} dan Fe^{2+} dalam aquades sesuai dengan rasio stoikiometri pembentukan Fe_3O_4 . Secara terpisah, larutan asam sitrat disiapkan sebagai *capping agent* untuk mengontrol pertumbuhan partikel dan mencegah aglomerasi.

Larutan prekursor besi kemudian ditambahkan secara perlahan ke dalam suspensi bentonit sambil diaduk, diikuti oleh penambahan larutan asam sitrat. Campuran diaduk secara terus-menerus dan dipanaskan menggunakan hotplate stirrer pada suhu sekitar 80–90 °C hingga sistem stabil. Larutan NaOH diteteskan sedikit demi sedikit untuk meningkatkan pH hingga mencapai kondisi basa kuat ($pH \approx 11-12$), yang mendorong terbentuknya endapan magnetit (Fe_3O_4) di permukaan bentonit. Proses pengadukan dilanjutkan selama ± 1 jam untuk memastikan reaksi kopresipitasi berlangsung sempurna dan partikel magnetit terdispersi secara merata di permukaan bentonit.

Endapan yang terbentuk kemudian dipisahkan menggunakan magnet eksternal dan dicuci berulang kali dengan aquades hingga mencapai pH netral. Pencucian terakhir dilakukan dengan etanol untuk menghilangkan sisa ion dan mempercepat proses pengeringan. Hasil akhir dikeringkan menggunakan oven pada suhu 70 °C hingga bobot konstan, kemudian digerus hingga halus untuk mendapatkan serbuk komposit bentonit–magnetit siap karakterisasi.

Pengujian Karakteristik Sampel

Masing-masing sampel hasil sintesis dengan variasi rasio 50 : 50, 30 : 70, dan 70 : 30 disiapkan sebanyak 5 g untuk dilakukan karakterisasi. Analisis X-Ray Diffraction (XRD) digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal dan memastikan pembentukan magnetit dalam komposit. Analisis X-Ray Fluorescence (XRF) dilakukan untuk mengetahui komposisi unsur utama dan rasio Fe terhadap Si-Al dalam material. Sementara itu, Scanning Electron Microscopy (SEM) digunakan untuk mempelajari morfologi permukaan, distribusi partikel, dan tingkat aglomerasi dari masing-masing variasi rasio.

Hasil dari ketiga uji tersebut digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variasi rasio bentonit-magnetit terhadap struktur, morfologi, dan homogenitas partikel komposit yang dihasilkan, serta untuk menentukan kondisi optimal sintesis material adsorben yang paling potensial dalam aplikasi pemisahan logam tanah jarang [12].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis XRF

TABEL 1
HASIL ANALISIS XRF BENTONIT MURNI

Simbol	Elemen	Norm. Int.	Konsentrasi	Abs. Error
Si	Silicon	689.6696	27.30%	0.13 %
Al	Aluminum	29.30%:70%56	<0.0020%	(0.0) %

Ca	Calcium	3976.3823	1.039 %	0.002 %
----	---------	-----------	---------	---------

Hasil analisis XRF terhadap sampel bentonit sebelum proses modifikasi pada Tabel 1 menunjukkan unsur utama penyusun material ini adalah silikon (Si) dengan konsentrasi 27,30%. Komposisi menandakan bahwa struktur utama bentonit didominasi oleh senyawa silikat, yang menjadi ciri khas montmorillonit sebagai komponen penyusun utama bentonit. Hasil analisis menunjukkan kandungan kalsium (Ca) yang tinggi, sesuai dengan karakteristik jenis bentonit yang digunakan, yaitu Ca-bentonit. Tidak terdeteksinya unsur natrium (Na) pada hasil XRF menegaskan bahwa kation dominan dalam struktur bentonit adalah Ca^{2+} , yang berfungsi menyeimbangkan muatan negatif pada lapisan silikat.

Hasil Uji Analisis SEM dan EDS

Gambar 1. Hasil SEM dan EDS komposit bentonit magnetit dengan variasi 30%:70%

Analisis pada perubahan yang terjadi pada morfologi mikroskopik, distribusi partikel, dan struktur permukaan dengan SEM, perbesaran sebesar 1000 kali atau skala 10 μm . Analisis variasi 30%:70%, terdapat pada Gambar 1, menampilkan struktur permukaan yang lebih padat dan aglomerasi yang tinggi. Banyak partikel magnetit (Fe_3O_4) terlihat menggumpal membentuk agregat besar, sehingga pori-pori antar partikel cenderung tertutup. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelebihan magnetit menyebabkan partikel Fe_3O_4 menumpuk di permukaan dan menutupi area aktif bentonit. Akibatnya, meskipun sifat magnetiknya meningkat, kemampuan adsorpsi ion logam dapat menurun karena berkurangnya luas permukaan efektif dan akses terhadap situs aktif bentonit.

Hasil *Energy Dispersive Spectrometer* (EDS) untuk variasi 30%:70% terdapat pada gambar 2, menunjukkan dominasi unsur O, Si, dan Al, yang merupakan unsur utama penyusun bentonit (aluminosilikat). Kandungan Fe relatif rendah (Fe = 17,74 mass%) menandakan bahwa fase magnetit dalam sampel ini tidak terlalu banyak dan cenderung tersebar tipis di antara lapisan bentonit.

Gambar 2. Hasil SEM dan EDS komposit bentonit magnetit dengan variasi 50%:50%

Hasil analisis variasi 50%:50% terdapat pada Gambar 1(b), menunjukkan morfologi yang lebih menyatu dan homogen. Permukaan partikel tampak lebih menyatu dengan distribusi partikel Fe_3O_4 yang merata di seluruh matriks bentonit. Hal ini menandakan interaksi yang baik antara partikel magnetit dan lapisan bentonit, menghasilkan komposit yang stabil dan seragam. Hasil EDS untuk variasi 50%:50% terdapat pada Gambar 3.2 (b), menampilkan peningkatan signifikan pada kandungan Fe (Fe = 56,21 mass%) dengan penurunan kadar O dan Si. Hal ini menunjukkan bahwa pada rasio seimbang, magnetit terdistribusi lebih merata dan mendominasi area

permukaan yang dianalisis, sesuai dengan morfologi yang lebih homogen pada gambar SEM. Variasi ini bisa diambil sebagai komposisi optimum karena sebaran partikel yang baik dan morfologi juga stabil dan berpotensi memberikan luas permukaan yang tinggi untuk aplikasi adsorpsi.

Gambar 3. Hasil SEM dan EDS komposit bentonit magnetit dengan variasi 50%:50%

Hasil analisis variasi 70%:30% pada Gambar 1(c), morfologi yang diamati memperlihatkan partikel berbentuk gumpalan (aglomerasi) dengan permukaan relatif tidak homogen dan distribusi partikel magnetit yang tidak merata. Struktur permukaan tampak kasar dengan banyak rongga antar butiran, menunjukkan bahwa magnetit tidak sepenuhnya menempel pada lapisan bentonit. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah magnetit yang relatif sedikit, sehingga dispersi Fe_3O_4 dalam matriks bentonit menjadi kurang optimal. Akibatnya, sifat kemagnetan dan efisiensi pemisahan magnetik dari komposit ini cenderung lebih rendah dibanding variasi lainnya. Hasil EDS untuk variasi 70%:30% pada Gambar 3.2 (c), menunjukkan dominasi unsur O, Si, dan Al, yang merupakan unsur utama penyusun bentonit (aluminosilikat). Kandungan Fe relatif rendah ($Fe = 17,74 \text{ mass\%}$) menandakan bahwa fase magnetit dalam sampel ini tidak terlalu banyak dan cenderung tersebar tipis di antara lapisan bentonit.

Dari hasil SEM semua sampel didapatkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pisah (2021), yang menyebutkan bahwa sintesis pada rasio $Fe^{2+}:Fe^{3+} = 1:2$ menghasilkan distribusi partikel magnetit yang baik pada temperatur $85^\circ C$. Partikel-partikel berukuran kecil yang tampak pada citra SEM, merupakan partikel magnetit yang mengelilingi permukaan bentonit, menggambarkan keberhasilan proses pembentukan komposit. Selain itu, pada hasil EDS ketiga sampel ditemukan adanya anomali pada nilai *mass%* unsur Si, dimana seharusnya tidak ada perbedaan signifikan antar sampel, karena proses modifikasi tidak banyak memengaruhi kandungan silika (Si). Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh ketidaktepatan alat SEM-EDS dalam menganalisis komposisi unsur, atau akibat pengambilan data yang hanya berhasil terbaca pada satu titik analisis dari tiga titik yang direncanakan.

Hasil Uji Analisis XRD

Pola difraktogram variasi ditunjukkan pada Gambar 3.3, terdapat puncak-puncak karakteristik magnetit yang jelas pada $2\theta \approx 30-36^\circ; 43^\circ; 53-57^\circ; 62-63^\circ$, sesuai dengan bidang kristal (220), (311), (400), (511), dan (440), menunjukkan keberhasilan terdispersi Fe_3O_4 ke permukaan bentonit seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Zou, dkk. (2025). Selain itu, puncak kuat pada $\sim 26.6^\circ$ atau puncak SiO_2 yang ditemukan pada ketiga sampel yang menunjukkan bahwa sebagian struktur awal bentonit, karena silika merupakan unsur utama penyusun bentonit, masih dipertahankan setelah proses modifikasi. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bentonit, fase silikat, dan partikel magnetit berhasil bergabung membentuk komposit bentonit magnetit.

Pada sampel variasi 50%:50% dan 70%:30%, terdapat intensitas puncak SiO_2 di $\sim 25-26^\circ$, menandakan adanya kristal silika atau fase non-magnetik yang lebih dominan. Sementara pada 30%:70%, terdapat puncak magnetit yang tinggi dengan puncak SiO_2 yang kecil menunjukkan adanya fase magnetik yang lebih dominan. Perubahan kecil pada bentuk dan intensitas puncak memungkinkan disebabkan oleh interaksi Fe_3O_4 (magnetit) dengan matriks bentonit, yang dapat memengaruhi transmisinya terhadap sinar-X seperti yang dikemukakan oleh Zou, dkk. (2025).

Gambar 4. Hasil XRD komposit bentonit magnetit.

Hasil Uji Analisis PSA

TABEL 2.
HASIL ANALISIS PSA KOMPOSIT BENTONIT MAGNETIT

Variasi Sampel	D_{mean} (μm)	D_{10} (μm)	D_{50} (μm)	D_{90} (μm)	Keterangan
30%:70%	10,75	1,01	7,52	25,95	Paling halus dan homogen
50%:50%	10,23	1,70	8,82	21,09	Sedikit kasar dan homogen
70%:30%	11,81	1,89	9,71	25,35	Terbesar dan cenderung aglomerat

Analisis ukuran partikel sampel dilakukan menggunakan instrumen CILAS 1190, hasil data yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 3.2. Hasil analisis PSA yang menunjukkan perbedaan ukuran partikel antar sampel sejalan dengan pengamatan morfologi pada citra SEM. Pada sampel variasi 30%:70%, ukuran partikel yang paling halus ($D_{50} = 7,52 \mu\text{m}$) disertai dengan nilai $n = 0,91$ menandakan distribusi partikel yang sempit dan seragam, yang juga tampak pada gambar SEM berupa permukaan lebih homogen dengan aglomerasi minimal. Struktur yang relatif halus ini menunjukkan bahwa dispersi partikel Fe_3O_4 pada matriks bentonit berlangsung efektif, sehingga partikel magnetik terdistribusi merata di antara lapisan silikat tanpa membentuk gumpalan besar.

Pada variasi 50%:50%, nilai D_{50} yang meningkat menjadi $8,82 \mu\text{m}$ dengan distribusi partikel yang lebih lebar tercermin pada citra SEM berupa permukaan yang mulai menampilkan aglomerat kecil. Aglomerasi ini kemungkinan terjadi akibat gaya tarik magnetik antarpartikel Fe_3O_4 yang semakin kuat selama proses sintesis, sebagaimana tampak dari permukaan yang tidak sehalus variasi 30%:70%.

Sementara itu, variasi 70%:30%, yang memiliki D_{50} terbesar ($9,71 \mu\text{m}$) menunjukkan pada citra SEM permukaan yang lebih padat dan adanya aglomerasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah atau ukuran partikel magnetik menyebabkan terjadinya penggumpalan lokal dan menurunkan homogenitas dispersi.

KESIMPULAN

Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa variasi rasio berpengaruh nyata terhadap morfologi, distribusi partikel, dan luas permukaan spesifik material. Komposisi 50%:50% menghasilkan komposit paling homogen dan stabil, dengan

sebaran partikel magnetit yang merata pada matriks bentonit. Variasi 30%:70% menghasilkan partikel lebih halus dengan luas permukaan tinggi, sedangkan 70%:30% menunjukkan aglomerasi tinggi dan permukaan yang tidak homogen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu penelitian dan yang telah membimbing penulis dalam penelitian dan penyusunan jurnal penelitian ini. Terima kasih secara khusus kepada para peneliti di PRTBNLR, terutama pembimbing lapangan penulis atas bantuannya dalam pembuatan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Irzon, R., Sendjadja, P., Kurnia, K., Imtihanah, I., & Soebandrio, J. (2014). Kandungan rare earth elements dalam tailing tambang timah di pulau Singkep. *Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral*, 15(3), 143-151
- [2] Syaeful, H., Widana, K. S., Sukadana, I., & Muhammad, A. G. (2014). Rare earth element exploration in Indonesia.
- [3] Syafrizal, S., Hede, A. N. H., Rivai, T. A., & Sihite, R. F. (2024). Characterization of Rare Earth Elements in Cassiterite-Associated Minerals in Bangka-Belitung Islands, Indonesia. *Indonesian Journal on Geoscience*, 11(2), 201–219. <https://doi.org/10.17014/ijog.11.2.201-219>
- [4] Permana, S., Soedarsono, J. W., Rustandi, A., Maksum, A., Widana, K. S., Trinopiawan, K., & Anggraini, M. (2018). The enhancement of uranium and thorium in Bangka tin slag. *Atom Indonesia*, 44(1), 37-42.
- [5] Claudia, D., Fabiani, V. A., Nurhadini, N., & Prassanti, R. (2024). Separation of Thorium (Th) from Monazite Sand of Bangka Island using Primene JMT Solvent Extraction Method. *Eksplorium*, 44(2), 67–74. <https://doi.org/10.55981/eksplorium.2023.6480>
- [6] Riesna Prassanti, & Rudi Pudjianto. (2018). Thorium extraction in Bangka monazite using Solvent Impregnated Resin (SIR) method (p. 6 p.). Center for Nuclear Energy Systems, National Nuclear Energy Agency.
- [7] Singh N, Yadav A, Das S and Debnath N (2024) Recent advances in heavy metal/metalloid ion treatment from wastewater using nanocomposites and bionanocomposites. *Front. Nanotechnol.* 6:1307353. doi: 10.3389/fnano.2024.130735
- [8] Jiang, B., Feng, S. H., & Zhang, J. P. (2022). The Adsorption and Regeneration of Magnetic Modified Bentonite Composite for Dye Wastewater. *Key Engineering Materials*, 905, 338-343.
- [9] Zhang, H., Zhou, J., Muhammad, Y., Tang, R., Liu, K., Zhu, Y., & Tong, Z. (2019). Citric acid modified bentonite for Congo red adsorption. *Frontiers in Materials*, 6, 5.
- [10] Liu, J., Dai, C., & Hu, Y. (2018). Aqueous aggregation behavior of citric acid coated magnetite nanoparticles: Effects of pH, cations, anions, and humic acid. *Environmental research*, 161, 49–60. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.10.045>
- [11] Mbuyazi, T. B., & Ajibade, P. A. (2023). Influence of Different Capping Agents on the Structural, Optical, and Photocatalytic Degradation Efficiency of Magnetite (Fe₃O₄) Nanoparticles. *Nanomaterials* (Basel, Switzerland), 13(14), 2067. <https://doi.org/10.3390/nano13142067>
- [12] Zou, C., Liang, J., Jiang, W., Guan, Y., & Zhang, Y. (2018). Adsorption behavior of magnetic bentonite for removing Hg (II) from aqueous solutions. *RSC advances*, 8(48), 27587-27595.
- [13] Koyuncu, H. (2008). Adsorption kinetics of 3-hydroxybenzaldehyde on native and activated bentonite. *Applied Clay Science*, 38(3-4), 279-287.
- [14] Wahab N, Saeed M, Ibrahim M, Munir A, Saleem M, Zahra M and Waseem A (2019) Synthesis, Characterization, and Applications of Silk/Bentonite Clay Composite for Heavy Metal Removal From Aqueous Solution. *Front. Chem.* 7:654. doi: 10.3389/fchem.2019.00654